

भारतीय चित्रकला शैली में नवीन शैली के उन्नायक गीताप्रेस के चित्र

विष्णु देव शर्मा

शोध छात्र, ललित कला एवं संगीत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

डॉ प्रदीप कुमार साहनी

शोध निर्देशक, ललित कला एवं संगीत विभाग, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,

गोरखपुर, उत्तर प्रदेश

Paper Received On: 21 April 2025

Peer Reviewed On: 25 May 2025

Published On: 01 June 2025

Abstract

भारतीय चित्रकला हमेशा से ही धर्मप्रधान रही है। प्राचीन भारतीय कला में प्रारंभिक समय से ही धर्म का समावेश रहा है। हिन्दु कला हो, बौद्ध कला हो या जैन कला हो सभी इसका प्रमाण प्रस्तुत करती है। प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, अजंता शैली, पाल शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली और कालीघाट शैली से लेकर आधुनिक काल तक सभी युगों में भारतीय कला धर्म से प्रेरित हुई। आधुनिक काल में सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य के आकर्षक चित्रों को साकार रूप प्रदान करने वाली एकमात्र आध्यात्मिक संस्था गीता प्रेस (गोरखपुर) है। गीता प्रेस का मुख्य बिंदु उसके बहुरंगी चित्र है। संस्थापकों का मानना है कि इन बहुरंगी चित्रों के बिना साहित्य का कोई आधार नहीं है, वह अधूरा है। भारतीयों चित्रकारों ने हनुमान प्रसाद पोद्दार (भाई जी) की सुंदर प्रेरणा से धार्मिक चित्रों को एक नई दिशा प्रदान की, जिसमें विनय कुमार मित्रा जी, जगन्नाथ जी और भगवान जी जैसे सरीखे कलाकार अपनी प्रतिभा को निखार सके। सिर्फ प्रेस नहीं आस्था और श्रद्धा का विश्वसनीय केंद्रस्थल है - गीता प्रेस

- शोध का उद्देश्य** - 1. गीता प्रेस के प्रमुख कलाकारों का जीवन परिचय एवं उनकी कृतियों को प्रकाश में लाना।
2. लीला चित्र मंदिर गीता प्रेस में संग्रहित कलाकृतियों का कलात्मक विवेचन करना

प्रस्तावना - भारतीय चित्रकला हमेशा से धर्म प्रधान रही है प्राचीन भारतीय कला का कार्य धर्म का प्रचार प्रसार करना है चाहे वह बौद्ध काल हो या जैन काल या हिंदू काल हो। प्राचीन इतिहास को देखा जाए तो प्रागैतिहासिक काल सिंधु सभ्यता, अजंता शैली, पाल शैली, अपभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली और कालीघाट शैली से लेकर आधुनिक काल तक सभी युगों में भारतीय कला धर्म से प्रेरित हुई है। वर्तमान समय में सनातन धर्म से संबंधित धार्मिक साहित्य के आकर्षक चित्रों का सरकार रूप प्रदान करने वाली आध्यात्मिक संस्था गीता प्रेस गोरखपुर है। गीता प्रेस का मुख्य आकर्षण बिंदु उसके बहुरंगी चित्र हैं। गीताप्रेस के मुख्य धुरी रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार का मानना था कि चित्रों के बिना साहित्य का कोई आधार नहीं है वह अधूरा है। शास्त्रसम्मत चित्रों से आम जनमानस ईश्वर के साकार स्वरूप को अच्छे से महसूस कर पाएगा।

भारतीय चित्रकारों ने हनुमान प्रसाद पोद्दार भाई जी की सुंदर प्रेरणा से धार्मिक चित्रों को एक नई दिशा प्रदान की जिनमें बी के मित्रा, जगन्नाथ और भगवान दास सरीखे कलाकार अपनी प्रतिभा को निखार सके। प्राचीन भारतीय कला का कार्य धर्म का प्रचार करना रहा है चाहे वह हिंदू काल हो बौद्ध काल हो या जैन काल हो।

गीताप्रेस यह नाम ही अपने में संपूर्ण परिचय है इसका नामकरण भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी गीता के नाम पर हुआ था सन 1923 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। जिसका मुख्य उद्देश्य भगवत गीता, रामायण उपनिषद, पुराण साहित्य और अन्य धार्मिक पुस्तकों को प्रकाशित करके सनातन धर्म की संस्कृति को आम जनता के मध्य प्रसार करना। यह हिंदू संस्कृति की विशेषता है कि इसमें प्रति के कार्य अपने कल्याण का उद्देश्य सामने रखकर करने की प्रेरणा दी गई है। वह सभी के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किया गया है। यह संस्था ना तो किसी के द्वारा दान ग्रहण करती है और ना ही इसके प्रकाशन में विज्ञापनों को स्वीकार करती है। गीता प्रेस ने धर्म के प्रति जागरूकता बनाए रखने के लिए धार्मिक पुस्तकों का सहारा लिया जिससे समाज में हिंदू धर्म का उदय किया जा सके। गीता प्रेस की कोई भी प्रकाशित पुस्तकों हो उनमें उतना ही परिवर्तन किया जाता है, जितना कि प्रकाशन को सुंदर श्रेष्ठतम बनाने में सहायक हो। वैसे परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है यहां पर मूल बातों को सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है, इसी कारण लोगों ने इनको स्वीकार किया। मात्र कुछ पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ कर यह संस्था सीमित संसाधनों के साथ शुरू की गई थी। गीताप्रेस गोरखपुर स्थित यह जाना माना संस्थान आज अपने स्वर्णिम वर्ष में प्रवेश कर चुका है। यह संस्थान वर्षों से देश विदेश विशेष में अपनी अलग पहचान बनाए रखने में सफल है तथा धर्म और आध्यात्म का उजाला चारों ओर फैला रहा है। यह एक मात्र ऐसा प्रेस है जो पुराने हिंदू धर्म ग्रंथों और शिक्षाओं के प्रकाशन के लिए जाना जाता है।

स्थापना एवं महत्व - गीताप्रेस का नाम आते ही जयदयाल गोयन्दका (1885 - 1965) के नाम की स्मृति हो आती है। यह गीताप्रेस के संस्थापक के रूप में पहचाने जाते हैं। लोग इन्हें आदर तथा प्रेम से सेठ जी बुलाते थे। यह बाल्यकाल से ही धार्मिक विचारों से प्रभावित थे। इनके परिवार में धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए मंगाई जाती थी। इनके दादाजी विशेष रूप से भगवत गीता का पाठ किया करते थे। जिस कारण इनके मन में भी धार्मिक विचार प्रगाढ़ रूप लेते जा रहे थे। जयदयाल गोयन्दका जी को गीता अध्ययन में विशेष रूचि थी, वह प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ किया करते थे तथा विभिन्न स्थानों में घूम कर गीता का प्रचार प्रसार किया करते थे। उन्होंने गीता व अन्य धार्मिक ग्रंथों को गहनता के साथ अध्ययन किया और अपना जीवन धर्म प्रसार के लिए कार्यों में समर्पित कर दिया।

कोलकाता में गोविंद-भवन की स्थापना- कोलकाता के व्यापारी एवं भद्र पुरुष जयदयाल गोयन्दका जी ने अपने मित्रों के साथ मिलकर अपनी आंतरिक करुणा, एवं ईश प्रेम को सत्संग का रूप दिया। उसी के फल स्वरूप जयदयाल गोयन्दका जी ने 'गोविंद भवन' की स्थापना की जिसका अर्थ था गोविंद का निवास स्थान। गोविंद भवन के होने वाले नित्य सत्संग में अपने आने वाला श्रोताओं की लगातार बढ़ती रही जिसके फलस्वरूप यह संज्ञान में लाया गया की गीता को जन-जन पहुंचाने के लिए शुद्ध पाठ वाली पुस्तकों की आवश्यकता है। जो उस समय उपलब्ध नहीं थी उन्हें गीता को शुद्ध भाषा में प्रकाशित करने के उद्देश्य से 23 अप्रैल सन 1923 इसी में गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना का ऐतिहासिक कार्य हुआ। इसमें जयदयाल गोयन्दका जी के सत्संगी मित्र घनश्याम दास जालान जी, महावीर प्रसाद पोद्दार तथा हनुमान प्रसाद पोद्दार जो उनके घनिष्ठ मित्र एवं सत्संगी थे, का पूरा सहयोग मिला। इसके लिए गोरखपुर में एक छोटे से 10

रूपये के किराए के मकान में तीन मशीनों और मुट्टी भर लोगों के साथ गीताप्रेस का प्रकाशन करना शुरू किया जिसमें भगवत गीता का प्रकाशन शुरू किया गया। धीरे-धीरे गीता के साथ अन्य धार्मिक ग्रंथ भी प्रकाशित किए जाने लगे। इन ग्रंथों के सस्ते मूल्य पर जन-जन पहुंचने का श्रेय गोयन्दका जी को जाता है। गीता प्रेस की प्रसिद्धि का मुख्य कारण यकीन की पुस्तक शुद्ध पाठ और काफी कम मूल्य के साथ ही प्रिंटिंग भी बहुत ही साफ सुथरी होती है। फॉन्ट का आकार भी बड़ा होता है। आज भी गीता प्रेस हिंदू धार्मिक पुस्तकों के सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला कोई परिवार ऐसा होगा जो गीता प्रेस के नाम से परिचित नहीं होगा।

कल्याण पत्रिका का प्रकाशन - भारतीय आध्यात्मिक जगत में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी सांस्कृतिक पत्रकारिता के प्रेरणा स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। भारत में उनका नाम आदर एवं सम्मान के साथ लिया जाता है। गीता प्रेस के संपादक के रूप में एक अविश्वसनीय मिसाल है- हनुमान प्रसाद पोद्दार। दुनिया में हिंदू धर्म के मूल्य एवं सिद्धांतों के प्रति अलख जगाने में उनका अप्रतिम योगदान रहा है। सेठ जयदयाल जी के साथ-साथ भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार दोनों का विशेष योगदान गीता प्रेस के दो अडिग स्तंभों की भांति है। कल्याण के प्रकाशन की भूमिका कुछ इस प्रकार बनी की मार्च अप्रैल, सन 1926 में मारवाड़ी अग्रवाल महासभा का आठवां अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में घनश्याम दास बिरला जी की जयदयाल गोयन्दका जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से मुलाकात हुई। वह हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के विचारों से प्रभावित थे। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के मुख्य वक्ता का भाषण स्वयं लिखा था जो कि हिंदू धर्म की भावनाओं से ओत प्रोत था। जिसे देखते हुए घनश्याम दास बिरला जी ने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से कहा कि - लोग आपकी नीतियों से प्रभावित है तथा आपके आदर्शों और मूल्यों को मानते भी है। यह अच्छा होगा कि अगर आपके विचारों का एक पत्र प्रकाशित हो जिससे आपके चाहने वाले सुधीं जनों को आपके विचारों का एक एकत्र स्वरूप देखने को मिलेगा।

हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को यह बात प्रभावित कर गई। जिसकी चर्चा उन्होंने जयदयाल गोयन्दका जी तथा अपने साथ के अन्य सत्संगी भाइयों के साथ की। सभी को यहां विचार बहुत उत्तम लगा की धार्मिक विचार से संबंधित एक पत्रिका का प्रकाशन हो जिसका नाम 'कल्याण' रखा जाए। यह नाम हनुमान प्रसाद पोद्दार जी द्वारा ही सुझाया गया था। इसके संपादन की जिम्मेदारी भी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के सशक्त कंधों पर दी गई। कल्याण का अर्थ था - मानव जाति के कल्याण की कामना तथा समाज के नैतिक मूल्यों की रक्षा करना। अतः कल्याण के आदि संपादक के रूप में पोद्दार जी ने दुनिया भर के आध्यात्मिक प्रेमियों के बीच लोक प्रसिद्धि प्राप्त की।

कल्याण पत्रिका में प्रकाशित लेखों में भारतीय संस्कृति के आर्ष महर्षियों, साधु संतो एवं भगवतप्रेमी जनों के विद्वत्पूर्ण लेखों का प्रकाशन किया जाता था यह क्रम वर्तमान समय में भी अनवरत जारी है। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने यह विचार किया की इन भगवत विचारों से परिपूर्ण लेखों से आम जनमानस को जोड़ने के लिए चित्रों की आवश्यकता है, जो श्रद्धालु जनों के ईश्वर के निकटता को और भी संपूर्ण बना दे। भारतीय चित्रकारों ने हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की सुंदर प्रेरणा से धार्मिक चित्रों को एक नई दिशा प्रदान की। पोद्दार जी सुबह सुबह चित्रकारों को देवी देवताओं के चित्रों की भाव-भंगीमाओ, वस्त्रसज्जा, मुकुट, आभूषण, आयुध, आसन आदि के बारे में वर्णन किया करते थे। उसी के आधार पर चित्रकार बहुरंगी, श्वेत श्याम तथा रेखा चित्रों में भावना भरने का कार्य बड़ी सजीवता से करते थे। कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले चित्रकारों की दक्षता को समाज में भली भांति अभिव्यक्त किया है। इन चित्रकारों ने भारतीय संस्कृति एवं पुराणों के आख्यानों में वर्णित देवी देवताओं और उनसे जुड़े प्रसंगों को दर्शाती हुई लगभग 10000 से भी अधिक कृतियों को कागज को तूलिकाबद्ध किया है। धार्मिक ग्रंथों के लिए भाई जी की देव कल्पनाओं के आधार

पर बने चित्र करोड़ पुस्तकों की माध्यम से दुनिया भर में पहुंच रहे हैं गीताप्रेस में स्थित लीला चित्र मंदिर में 3000 से अधिक हस्तनिर्मित मूल चित्र प्रमुख तीन चित्रकारों विनय कुमार मित्रा, जगन्नाथ एवं भगवान दास जी द्वारा बनाए गए हैं। इन चित्रों की प्रसिद्धि की विश्वसनीयता इसी बात से लगाई जा सकती है कि रामायण धारावाहिक को बनाने से पहले रामानंद सागर ने यहां आकर तीन दिनों तक शोध पूर्ण कार्य किया था। जिसमें पात्रों के वस्त्र, आभूषणों, केश सज्जा, वेशभूषा, पात्रों के हाव भाव से लेकर वास्तु विन्यास की सज्जा, महलों एवं भवनों के दृष्यांकन का अध्ययन किया था। रामानंद सागर नाम आश्चर्यजनक चित्रों की बारीकियां को लेकर अध्ययन किया था और कहा था कि उन्हें से उन्हें चित्रों के माध्यम से मैं धारावाहिक के पात्रों की भूमिका और सेठ का निर्माण करूंगा। यहां से जाते समय उन्होंने कहा मैं तो यहां की धूलि मात्र लेकर के जा रहा हूं। गीता प्रेस के लिए धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित चित्र के सांचा बनाने के बाद कोई चित्र पसंद नहीं आता तो उसे प्रकाशित नहीं किया जाता था ऐसे हजारों चित्रों के फोल्डर गीता प्रेस में पड़े हुए हैं।

गीता प्रेस के धार्मिक चित्र में भगवान राम और श्री कृष्ण की लीला का सचित्र वर्णन कला जगत के लिए अतुलनीय उपलब्धि तो है ही साथ ही साथ धार्मिक एवं सामाजिक रूप से भी यह एक बड़ी उपलब्धि है। शिव जी की बारात हो या शिव पार्वती का विवाह, गणेश लीला हो या स्वामी कार्तिकेय का द्वारा तारकासुर से युद्ध इन सब चित्रों को देखकर पौराणिक धार्मिक प्रसंग संजीव हो उठते हैं। गीता प्रेस के धार्मिक विषयों जैसे माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, भगवती दुर्गा, भगवान विष्णु, राधा कृष्ण, सीता राम, भक्त हनुमान, लड्डू गोपाल, राम दरबार आदि स्वरूप वाले पोस्टर को भी प्रकाशित किया जाता है। यह सभी पोस्ट हस्त निर्मित चित्रों के ही प्रतिरूप होते हैं जिनका उपयोग आम जनमानस अपने घरों में पूजा पाठ के लिए करते हैं।

लीला चित्र मंदिर - गीताप्रेस के धार्मिक चित्रों को ऐसा चित्रित किया गया है कि प्राचीन शास्त्रों में जैसा वर्णन ऋषि मुनियों की अमोघवानी में हुआ है, वैसा ही संजीव चित्रण कलाकारों के द्वारा किया गया है। महान भारतीय कलाकारों द्वारा तैयार चित्रों का एक बड़ा संग्रह कला वीथिका के रूप में प्रदर्शित किया गया है। गीता प्रेस के भव्य लीला चित्र मंदिर में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की लीलाओं के परम रमणीय लगभग 700 चित्रों के अतिरिक्त अन्य कई हस्त निर्मित चित्रों का संग्रह किया गया है। इन लीलाओं में भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण को जन्म से लेकर अंत तक की लीलाओं को क्रम के अनुसार फ्रेम में व्यवस्थित किया गया है। श्री कृष्ण लीला को दर्शाने वाली लगभग 95 मेवाड़ी शैली की चित्रों का सेट कलाकारों द्वारा किया गया एक अद्भुत कार्य है। लीला चित्र मंदिर की दीवारों पर संपूर्ण भगवत गीता को दीवारों की भित्ति पर संगमरमर के खण्डों में अंकित किया गया है। साथ ही साथ संत भक्तों जैसे कबीरदास जी, दादूसाहब, पलटूदास जी, रहीमदास जी, सुंदर दास, संत दरसंत, श्री नारायण स्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी के लगभग 700 दोहे और महान संतों के उच्चरित छंद भी इसमें निहित हैं।

सिर्फ किताबें लोगों को गीता प्रेस में आकर्षित नहीं करती हैं बल्कि लीला चित्र मंदिर का आकर्षण भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। यहां हस्त निर्मित चित्रों का एक विशाल संग्रह है। जिसमें मुख्यतः कलाकारों द्वारा विभिन्न विषयों का जीवंत चित्रण किया गया है। चित्र मंदिर की यात्रा किए बिना गीता प्रेस में जाना निरर्थक माना जाता है। चित्रों का सार रंगों के प्रभाव से अधिक शक्तिशाली है। चित्र मंदिर की वृहद छत को धारण करने वाले चार स्तंभ मानो धर्म के चार स्तंभों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन स्तंभों पर भगवान राम और कृष्ण के जीवन को दर्शाती हुई त्रिआयामी पेंटिंग भी बनाई गई है। इन सृजित चित्रों का संदेश यह है कि ईश्वर कण-कण में व्याप्त है। यहां एक अन्य पेंटिंग है जिसका नाम 'वृक्ष लता आदि में वनवासी श्री राम' है, इस

पेंटिंग को असाधारण बनता है वह यह है कि इसमें भगवान राम की एक छिपी हुई छवि जो सुंदरता से चित्रित एक पेड़ के बीच में है। इसके अलावा कैलाश पर्वतों एक भाग में शिव और पार्वती की मनोहर छवियों को अदृश्य रूप में दिखाया गया है। लीला चित्र मंदिर में दाहिनी तरफ से फ्रेम में भगवान श्री राम की लीला चित्रों को दर्शाया गया है। जबकि बाएं तरफ के फ्रेमों में भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं का संग्रह किया गया है। इसके अतिरिक्त सामने की तरफ दीवारों पर भगवान शिव से संबंधित कथाओं जैसे सती का देहत्याग, भगवान शिव का रुग्ण होकर सती की मृत देह को लेकर घूमना, पार्वती की घोर तपस्या, शिव तथा पार्वती का विवाह, भगवान शिव की बारात इत्यादि चित्रों को संग्रहित किया गया है। इसके अतिरिक्त देवी भागवत पुराण पर आधारित भगवती के दशमहाविद्या रूपों का सुंदर अंकन किया गया है साथ ही साथ सप्तशती पर आधारित देवीचरित्र का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है।

महान कला साधक चित्रकार द्वारा बनाए गए धार्मिक चित्र -विश्वभर में फैले करोड़ों आध्यात्मिक प्रेमी गीताप्रेस के चित्रों के प्रशंसक हैं। इन चित्रों को आज भी अनेकों धार्मिक प्रेमियों ने अपने घरों में फ्रेम करवा कर अपने पूजागृहों में रखा है। इन चित्रों के आधार पर देश के विभिन्न मंदिरों में अनेक प्रतिमाओं का निर्माण हुआ है। यह चित्र जन-जन के हृदय में इस प्रकार रच बस गए हैं कि हिंदू देवी देवताओं का ध्यान करते हैं तो इन चित्रों में अंकित छवि सर्वप्रथम सामने आती है। यह चित्र शास्त्रीय पद्धति से अंकित किए गए हैं दर्शक के मन को प्रभावित कर लेते हैं। सौम्य, पवित्र, कमनीय ऐसी मनोहर छवियां जो किसी को भी मंत्र मुक्त कर लेती हैं। गीता प्रेस के चित्रों को मुख्यतः तीन चित्रकारों में अंकित किया है

1. **विनय कुमार मित्रा** - विनय कुमार मित्रा काशी नरेश के निजी सचिव अक्षय मित्रा के पुत्र थे। रंगो रेखाओं को संजोने में सिद्ध हस्त कलाकार दीवारों पर कोयले से चित्र बनाता था। इन पर अपने बड़े भाई उपेंद्र का विशेष प्रभाव था जो धार्मिक चित्रण किया करते थे। लकड़ी के कोयले से दीवारों पर चित्र उकेरना और उनमें लाइनों के माध्यम से उभार लाना कला के क्षेत्र में इनका पदार्पण था। यह विवाह आदि अवसर पर देवी देवताओं के चित्रों को दीवारों से सुसज्जित किया करते थे। यह अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ता चला गया और कालांतर में धार्मिक चित्र बनाने में सिद्ध निपुण हो गए। प्रयाग के प्रसिद्ध संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने इनको अपने पास झूंसी के आश्रम में बुलाकर चित्र बनाने के लिए कहा क्योंकि यह उनके कार्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। यहीं पर इनकी मुलाकात हनुमान प्रसाद पोद्दार जी से हुई थी। मित्रा जी को पोद्दार जी ने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी से मांग लिया। इस प्रकार सन 1930 के लगभग मित्रा जी गोरखपुर आ गए। गीता प्रेस में हिंदू पौराणिक ग्रंथों के आधार पर चित्र बनाना आरंभ कर दिया। बी के मिश्रा जी को गीताप्रेस से जुड़े चार दशक से अधिक समय व्यतीत हो गया। तब तक उन्होंने रामायण में महाभारत के प्रसंग पर 4500 से अधिक रंगीन चित्रों व हजारों रेखा चित्रों एवं श्वेत श्याम चित्रों का निर्माण किया।

बी के मित्रा जी ने भगवान राम से संबंधित चित्रों में श्री राम दरबार, केवट के भाग्य, पुष्प वाटिका में श्री राम सीता, दूल्हा वेश में श्री राम, यशोदा की गोद में कृष्ण, गोप कुमारों के साथ श्री कृष्ण एवं बलराम आदि भगवान श्री कृष्ण से संबंधित लीलाओं के चित्र बनाए।

यह मुख्य रूप से जलरंग में चित्रण कार्य किया करते थे। चित्रण सामग्रियों में मुख्यतः हैंडमेड व्हाट्समैन कागज जो कि उसे समय इंग्लैंड से निर्यात किया जाता था तथा विन्सर न्यूटन के सूखे केक क्यूब वाले जल रंगों का प्रयोग किया करते थे। मित्रा जी की कार्यस्थली गीता वाटिका जो की गोरखपुर के असुरन के निकट एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, थी यहां उनके द्वारा निर्मित अनेक बड़े बड़े चित्र प्रदर्शित हैं। जिनमें उनकी कुशलता देखने को मिलती है। इनमें कई चित्र जल रंगों में

निर्मित है तथा कई चित्रों को तैल रंगों में बनाया गया है। गीता प्रेस के लीला चित्र मंदिर में उनके बनाए खूबसूरत चित्रों की श्रृंखला आज भी देखी जा सकती है। हिंदू पौराणिक ग्रंथों के आधार पर जीवंत चित्र बनाना विनय कुमार मित्रा की पहचान बन गया था। उन्होंने भगवान राम और श्री कृष्ण के बालस्वरूप से लेकर युवावस्था तक अनगिनत चित्र बनाए। जगन्नाथ तथा भगवान दास जैसे उनके शिष्यों ने गीता प्रेस की इस चित्रण परंपरा को और सुदृढ़ किया।

2. जगन्नाथ जी - गोरखपुर की कला के विकास में चित्रकार जगन्नाथ जी का अभूतपूर्व योगदान रहा है। इनके पिता जी आभूषण व्यवसायी थे इनकी प्रारंभिक कला इसी में दिखी। बी के मित्रा जी से शिष्यत्व ग्रहण कर यह भी पोद्दार जी के निर्देशन में गीता प्रेस के लिए चित्र बनाने लगे। इन्हें अमेरिका द्वारा नोटेड हिंदू इलस्ट्रेटर की मानक उपाधि प्रदान की गई थी। इनके द्वारा अग्रवाल भवन (आर्यनगर, गोरखपुर) में हस्त निर्मित अनोखी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी जिनमें- मिश्री की डाली पर सोने चांदी के तारों से निर्मित मक्खी, एक दाने चावल पर 121 अक्षरों की नक्काशी, चने की दाल पर चांद का हाथी इत्यादि अद्भुत कार्य लगाए गए थे। जगन्नाथ जी ने कल्याण के अतिरिक्त गीता धर्मसभा काशी, सरिता, संगीत आरोग्य जैसी पत्रिकाओं के लिए भी चित्र बनाए। जगन्नाथ जी ने गीताप्रेस के लिए लगभग 2000 से अधिक चित्र निर्मित किए। इन्होंने गीता प्रेस से प्रकाशित महाभारत महाभारत पत्रिका में सैकड़ों की संख्या में चित्र बनाए जो बहुरंगी, श्वेत श्याम और रेखाचित्र के रूप में छापे गए थे। जो बाद में छः खण्डों में प्रकाशित किए गए थे। इनके प्रमुख चित्रों में श्रीकृष्ण जाम्बवती परिणय, पार्थ सारथी कृष्ण, श्री राम दरबार, रावण की सभा में, जनकपुरी में राम लक्ष्मण जैसे चित्रों को अपनी तूलिका द्वारा जीवंतता प्रदान किया था। जगन्नाथ जी ने भारत के विभिन्न मंदिरों की शैलियों का समावेश करके गीताप्रेस के मुख्य द्वार का मॉडल भी तैयार किया था। जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में किया था। इस प्रसिद्धि को देखकर गोरखनाथ मंदिर के तत्कालीन महंत दिग्विजय नाथ जी ने इन्हें गोरखनाथ मंदिर के मॉडल को बनाने के का इन्हें कार्यभार सौंपा। वर्तमान रूप में बनाया गया गोरखनाथ मंदिर जगन्नाथ जी के द्वारा डिजाइन किया गया है। गीता वाटिका गोरखपुर में राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर सज्जित राधा माधव के अनेक चित्रों के साथ श्री कृष्ण की समर्पित अष्टसखियों के भी आदम का चित्र इन्होंने बनाए थे जो कि वर्तमान समय में भी गीता वाटिका में सुरक्षित रखे गए हैं तथा मुख्य कार्यक्रमों के अवसर पर इन्हें प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने गीता वाटिका में राधा कृष्ण की एक आदमकद तैल रंग में निर्मित चित्र भी बनाया है, जो कि वर्तमान समय में वहां के पूजा गृह में रखा है। अग्रवाल भवन (आर्यनगर) के मुख्य हॉल में महाराजा अग्रसेन की एक आदमकद तैल चित्र को जगन्नाथ जी ने अपनी कला साधना से साधकर अनोखा परिचय दिया।

3. भगवान दास जी - भगवान के नाम से प्रसिद्ध भगवानदास एक महान चित्रकार थे। इन्होंने गीता प्रेस के साथ मिलकर सनातन धर्म की बहुमूल्य सेवा की। इनकी कला का सफर बी के मित्रा जी के सानिध्य में ही आगे बढ़ा। मित्रा जी के माध्यम से ही वे गीता प्रेस का हिस्सा बने तथा उसके लिए लंबे समय तक चित्रण कार्य किया। देव चित्रों के साथ-साथ आसपास के भवन की नक्काशीयों को तराशने की उनकी बहुत खासियत थी। यह भीड़भाड़ वाली शैली के चित्र अत्यधिक कुशलता से बनाते थे। इन्होंने बैद्यनाथ आयुर्वेद भंडार तथा डाबर के प्रतीक चिन्ह जैसे नामी उत्पादों के लिए भी चित्रकारी का काम किया। इनके प्रसिद्ध चित्रों में यशोदा द्वारा श्री कृष्ण का कान उमेठना, राम भक्त हनुमान द्वारा सीना चीरकर राम और माता सीता की शोभा दिखाने वाली छवि को अपने तूलिका से रंगीन बनाया। 50 के दशक में उन्होंने प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का एक आदम कद रंगीन चित्र बनाया जिससे प्रभावित होकर कपूर साहब उन्हें

मुंबई ले जाना चाहते थे किंतु गोरखपुर में अपनी भक्ति रचना के चलते उन्होंने जाने से मना कर दिया। विनय कुमार मित्रा जी, जगन्नाथ जी और भगवान दास जी तीनों कलाकारों में चित्रकारी का जुनून था। जब वहां चित्र बनाने के लिए बैठे थे तो उसको पूरा करने के बाद ही उठते थे भले ही उसे चित्र को बनाने में 24 घंटे से ज्यादा समय लग जाए। अतः ऐसे दिग्गज कलाकारों ने ही गीताप्रेस की नींव को मजबूत बनाकर उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया।

निष्कर्ष - गीता प्रेस की धार्मिक पुस्तकों में उत्तीर्ण किए गए हिंदू देवी देवताओं के उत्कृष्ट छायाचित्र उनके दिव्य रूप के दर्शन कराते हैं। गीता प्रेस के चित्र विशुद्ध रूप से भारतीय चित्रकला शैली की परंपरा को आगे बढ़ने का कार्य करते हैं। इन चित्रों में पूर्ण रूप से भारतीय चित्रकला के ही गुण विद्यमान हैं- यह चित्र रेखा प्रधान है, लघु आकार के चित्रों की बहुलता है, साथ ही यह जल रंग में निर्मित किए गए हैं जो कि भारतीय चित्रकला शैली की परिपाटी रही है। गीता प्रेस ने भारतीय धर्म एवं संस्कृति को अपनाते हुए धार्मिक पुस्तकों के प्रचार प्रसार का कार्य देश विदेश में स्थापित किया है। गीता प्रेस ने भारतवर्ष की धार्मिक पुस्तकों के विभिन्न संस्करणों श्री रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता, श्री शिवमहापुराण, महाभारत, गर्ग संहिता, विष्णुपुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण महिलाओं एवं बाल उपयोगी पुस्तके, भक्त चरित्र एवं भजन माला आदि पुस्तक के शामिल हैं। पत्रिकाओं में छपने वाली मासिक पत्रिका कल्याण (हिंदी) एवं कल्याण कल्पतरु (अंग्रेजी) विश्व विख्यात है। इन आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक पत्रिकाओं को प्रकाशित करने का श्रेय गीता प्रेस को जाता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- सरस्वती अखंडानंद - दो आध्यात्मिक विभूतियों के प्रेरक प्रसंग, गीता वाटिका प्रकाशन, गोरखपुर, प्रथम संस्करण- 1976
- पांडेय डॉ वेद प्रकाश - शहरनामा गोरखपुर, वाणी प्रकाशन, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण- 2017
- दुजारी गंभीर चंद - भाई जी कथा अमृत, प्रथम संस्करण- 1967

कल्याण

समुद्रमंथन भागवतकी मोदने पद्माद [संविष्णुके चरित्र]

कल्याण

(१) बालकृष्णकी लीलाके पाठ मय

(१९४३)

भगवान विष्णु से संबंधित गीताप्रेस के कुछ प्रमुख चित्र

भगवान शिव से संबंधित गीताप्रेस के कुछ प्रमुख चित्र

भगवती दुर्गा से संबंधित गीताप्रेस के कुछ प्रमुख चित्र

गीता प्रेस से प्रकाशित कुछ प्रमुख रेखाचित्र